

**ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНГЛИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПОД
РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНДРА БЁРНСА****Адашалиев Азизбек Зафаржон ўгли**azizbekadashaliye1995@gmail.com

Стажер-преподаватель Наманаганского инженерно-строительного института

Аннотация. В данной статье анализируются причины экспедиции, организованной британским правительством во главе с Александром Бёрнсом.

Ключевые слова: Индия, Средняя Азия, Ост-Индской компании, «Путешествие в Бухару»

ВВЕДЕНИЕ. Главной задачей Великобритании после оккупации территории Индии было не допустить проникновения Российской империи в Среднюю Азию. Для выполнения этой работы он планировал отправить в Среднюю Азию ряд экспедиций. Одну такую экспедицию возглавил Александр Бёрнс. Александр Бёрнс родился 16 мая 1805 года в Монтроузе, Шотландия, в семье местного мэра Джеймса Бёрнса (1780-1852). Он был четвертым ребенком в семье. Александр Бёрнс был племянником поэта Роберта Бёрнса. В 1821 году, в возрасте шестнадцати лет, он вместе со своим братом вступил в армию Британской Ост-Индской компании. Во время путешествий по Индии он хорошо выучил урду и персидский языки. Благодаря своему интересу к языкам, он начал работать помощником переводчика в Сурате в 1822 году. В 1826 году его отправили в Кач для работы помощником политического агента. Его интересовало изучение истории и географии северо-западной Индии и соседних стран. В этом городе он работал до тех пор, пока не отправился в Афганистан, еще не до конца исследованный англичанами[1]. Благодаря своим способностям и высоким знаниям он стал политическим деятелем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. С 1829 года благодаря хорошему знанию восточных языков, культуры и географии он был включен в состав экспедиций, направлявшихся в ханства Афганистана и Средней Азии Британской империи. С 1831 года он был назначен британским правительством политическим агентом в провинции Лахор, о чем он писал в своей книге «Путешествие в Бухару»: «Работал на политической должности при дворе Лахора. Основной целью моей поездки было исследование пути реки Инд и проникновение в Среднюю Азию» [2]. Под предлогом доставки письма короля Бёрнс

посетил города долины реки Инд, записывая в свой дневник местные обычаи и церемонии. В частности, там приводятся сведения о городах, еще не исследованных британцами: Татта, Хайдарабад, Букку, Шуджаабад. Познакомившись с местными губернаторами, Бёрнсу удалось в октябре 1831 года организовать первую встречу махараджи Ранджита Сингха, одного из самых могущественных сикхов Индии, с лордом Уильямом Бентинком, командующим британскими войсками в Индии.

Встреча прошла 22-26 октября в селе Рупур на берегу Сатледжа. В мероприятии приняли участие многие британские политические представители, в том числе Бентинк, генерал Джон Рамзи и Х.Т. Принсеп. Мероприятие также ознаменовалось публичной демонстрацией жемчужины Кохи-Нур махараджей, который подарил ее британским участникам для осмотра. (Со временем драгоценный камень стал собственностью британской королевской семьи и был установлен в короне королевы.)

После саммита в Рупуре Бёрнс недолгое время жил в Дели в ноябре-декабре 1831 года. Именно в Дели 19 декабря они встретятся со своим будущим партнером по путешествиям Моханом Лалом Кашмири. Посетив индийскую школу на проспекте Могил Хумаюна, Бёрнс был настолько впечатлен знакомством Лала с географией Западной Европы, что пригласил Лала поехать с ним. Мохан Лал сопровождал Бёрнса в его последующих поездках в Афганистан, Индийский Куш и Бухару, а также сам написал несколько работ во время своих путешествий. Одной из причин, по которой Лала наняли, было его знание классического персидского языка, необходимого для переписки и официальных ситуаций.

После успешного завершения поездки в Лахор Бёрнс получил указание британского правительства начать подготовку к поездке в Среднюю Азию. Потому что с первой половины XIX века обострилась конкуренция между Великобританией и Россией за Центральную Азию. Это было вызвано стремлением обеих колониальных стран приобрести новые колонии за счет узбекских стран, захватить их рынки сбыта и богатые источники сырья.

Великобритания, прочно обосновавшаяся в Индии, начала серьезные усилия по устранению влияния России в узбекскую эпоху и подведению её под свою сферу влияния.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Бёрнс комментирует это в своем «Путешествии в Бухару» следующим образом: «...в конце декабря 1831 года я имел честь получить последнее разрешение генерал-губернатора Индии на поездку в Среднюю Азию. Я покинул Дели 23

числа того же месяца. В этой поездке меня сопровождал доктор Джеймс Гилберт Джерард (Mr James Gerard). Я встретил его в Бенгальской армии и остался этим очень доволен»[3]. Кроме того, эту информацию подтверждает историк Джеймс Наджарян в своей статье «Путешествие Александра Бёрнса в Бухару (1834 г.)»[4]. Другой причиной организации экспедиции Бёрнса было то, что с 1824 года царская Россия ускорила реализацию разработанного плана по захвату и колонизации земель Средней Азии. После вхождения казахского жуза (большого, среднего и малого) в состав России в рамках этого плана началось создание приграничной зоны для вторжения в регион[5]. Кроме того, просьба Бухарского эмирата направить в Российскую империю специалистов по горному делу в различных областях, в частности, беспокоит британское правительство. В связи с этим британская разведка считает, что необходимо организовать экспедицию, чтобы полностью изучить влияние русских в Средней Азии и максимально снизить его. Основной целью поездки Бёрнса было подвести Афганистан, особенно Туркестан, под экономическое и политическое влияние Англии, собрать сведения о странах, расположенных на севере Индии, и установить торговые и дипломатические отношения с правящими кругами Кабула. и Бухара. . Экспедиция также была хорошо укомплектована. Крейг Мюррей утверждает, что зарплата Бёрнса составляла 4000 фунтов стерлингов в год. Это также показывает, насколько важна была экспедиция для британского правительства. Также экспедиция Бёрнса не обошла вниманием российское правительство. Вскоре после экспедиции Бёрнса, в 1839 году, были организованы экспедиции Российской империи В. А. Перовского, а в 1840 году — экспедиции К. Ф. Бутенева. В 1840 году во время дипломатических отношений между Бухарой и Россией бухарский эмир просил российское правительство прислать ему горных инженеров для подготовки «местных кадров». Было принято решение удовлетворить желание Амира. Эта поездка позволила России изучить геологию некоторых регионов Средней Азии. По возвращении в дипломатическую миссию в Петербурге Бутенев подготовил отдельный отчет (меморандум) об итогах работы посольства, среди прочих вопросов «О возможности и способах ведения похода на Бухару с армией». Он упоминает способы и возможности захвата Бухарского эмирата вооруженным путем, а также предлагает стратегию похода на Бухару с армией. При этом Бутенев отметил, что отношения между двумя странами будут нормальными только в том случае, если эмир согласится выполнить следующие условия Российской империи:

1. Освобождение всех русских пленных и рабов.

2. Уравнять в правах русских торговцев с бухарскими торговцами.
3. Разрешить транзит российских товаров в Афганистан (Кабул).
4. Утверждение постоянного политического агента в Бухаре.
5. Не прием беженцев из России.
6. Отказ от оккупированной территории в Коке.

Если бы эти условия были приняты, то Россия признала бы внешнюю независимость Бухары. Дипломатическая деятельность Бутенева была положительно оценена императором[7].

В 1857 г., согласно докладу министра иностранных дел Российской империи, отмечалось, что вторжение Англии на территорию Средней Азии усилилось, а спрос на английские товары в торговле увеличился. После хорошей подготовки Александр Бёрнс 23 декабря подготовит все документы и 2 января отправится из Индии в Афганистан. Во время этой поездки Бёрнс старается собрать точную информацию обо всех регионах, через которые он проезжал. Первым городом на его пути стал Пенджаб. По словам Бёрнса, одним из основных источников дохода Пенджаба были соляные шахты, и Ранджит Сингх получил от этих шахт большую прибыль. После Пенджаба он попадает в Афганистан через Лахор и Пешавар. Он отправляет информацию британскому правительству о политике Шаха Шуджу и Дост Мухаммада Хо, следующего правителя Афганистана. 30 апреля он вошел в город Кабул, а вечером 4 мая встретил Дост Мухаммад-хана в крепости Боло-Хисар (Дворец королей). Бёрнс так описывает встречу: «Он подошел к нашей двери, поприветствовал нас на персидском языке, а затем попросил нас сесть на бархатный коврик рядом с ним. Он уважал нашу нацию и характер. На что я ответил так лестно, как только мог, восхваляя равенство его правительства и защиту, предоставляемую путешественникам и торговцам. Когда мы сели, мы обнаружили, что люди здесь состояли из шести или восьми местных джентльменов и трех сыновей вождя. Ему очень хотелось узнать состояние Европы, количество королей и условия, на которых они жили друг с другом, и, поскольку их территории казались смежными, он спросил, как они существовали, не уничтожая друг друга. Я набросал названия различных наций, их относительную мощь и рассказал ему о нашем прогрессе в цивилизации; мы завидовали действиям друг друга и старались сохранить баланс сил, не дать одному королю свергнуть другого. Он тогда просил меня сообщить ему о доходах Англии, как они собирались, как издавались законы, спрашивал о наших машинах и паровых машинах, а затем выражал

удивление дешевизной наших товаров»[8]. Из разговора Бёрнса с Дост Мухаммад-ханом видно, что влияние Англии на эти регионы ощущалось с начала XIX века.

Когда Александр Бёрнс въезжал на территорию Бухарского эмирата через Афганистан, он представился армянским купцом Сикандером (Искандером) Вальверди и имел в руках индийский и афганский документ[9]. Он получил свой индийский паспорт от генерал-губернатора Индии 23 декабря 1832 года в Дели. Утром 9 июня этого года Бёрнс через город Хулум в Афганистане въехал в город Балх, принадлежащий Бухарскому эмирату. Бёрнс описывает процесс входа в город Балх: «Мы прошли около трех миль через руины некогда гордой «Матери городов» (Амо-ул Булад), пока не достигли ее. По дороге нас встретили двое туркменских полицейских, которые искали наши деньги для уплаты налогов. Я сразу сказал им, что у нас есть двадцать золотых, и они потребовали одну из двадцати по своему слову, что было их законом, потому что мы не были мусульманами (магометанской религии в первоисточнике). Мы подчинились и получили запечатанную квитанцию» [10]. По мнению Бёрнса, Балх — один из древних городов, а его основание восходит к древней персидской династии Ахеменидов. Бёрнс переправится через Анударью 17 июня и войдет в город Карши 20 июня. Подойдя к стойке, Бёрнс начинает политическую деятельность. отсюда он пытается связаться с бухарским Кошбеги и пишет ему. В письме «я обращался к министру со всеми формами восточных манер и речи: я называл город «Башней ислама» и восхвалял министра как жемчужину веры, звезду религии, распределителя справедливости, и опора государства. Я сказал ему, что нам понравится пребывание в Бухаре, «Крепости Ислама». Я сказал ему, что во всех странах мы считаем себя подданными государя и что приближаемся теперь к столице «Эмира правоверных» (так называемого царя Бухары), который был теперь защитником торговцев и народа. Министр отправил обратно нашего слугу навстречу нам и сказал, что встретит нас в Бухаре[11]. В разговоре с министром в Бухаре он говорит, что министр взял его под свою защиту и разрешил им свободно гулять по городу, но что в Бухаре им запрещалось пользоваться чернилами и карандашами, а если они хотели пойти в Россия, дорога к Каспию через Хиву последняя говорит, что закрыта уже год. Несмотря на это, Бёрнс способен собрать много разведанных. Он будет иметь превосходные сведения о связи Бухары с соседними странами, торговых путях, их протяженности, расположении города, его постройках, рынках и продаваемых на них продуктах, откуда привозятся товары, особенно о невольничьих рынках. Для сбора этой информации он умело использует торговцев, чиновников и простых людей. Например, Ходжа Махсум,

узбекский купец, торгующий с Ёркентом, помогает Бёрнсу подготовить карту эмирата, а также предоставляет информацию о доходах и ресурсах Бухары, территории и мощи эмирата. Бёрнс точно записывает, что производит каждый город, в какие страны и через кого продается, по какой цене, а также дорожные сборы.

Выводы и заключения. В своей книге Бёрнс рассматривает взаимоотношения среднеазиатских ханств, торговлю между провинциями, в частности, размер дани, уплачиваемой провинциями Бухарского эмирата, количество солдат, которые они должны поставить, военную мощь эмирата, порядок вооружения воинов.,выдаваемое им жалованье,взаимоотношения между эмиром и правителями региона,при этом ориентируясь на туркмен,происхождение названий каждого племени,сколько людей проживает в Им, как туркмены участвуют в политической и экономической жизни Бухарского эмирата, фиксируются точные сведения, пока они не теряются. Бёрнс будет действовать в Бухаре в течение месяца, а оттуда он намеревался отправиться в Хиву, но из-за сильного предупреждения бухарского губернатора решает покинуть Хиву и отправиться в Персию через Марв и Астрабад. Его поездка в Бухару завершится 16 августа. Бёрнс и его команда вернулись в Бомбей морем из Персидского залива 18 января 1833 года. 20 февраля 1833 года он обратился к генерал-губернатору Каликутты он представил свой отчет по итогам поездки в Центральную Азию. За время его тринадцатимесячной экспедиции на мировой арене произошло несколько событий. За это время интересы России и Англии вновь столкнулись из-за турецких колоний Османской империи. Это ускорило проникновение Российской империи на территорию Средней Азии.

Использованная литература:

1. "Burnes, Sir Alexander."Oxford Dictationary of National Biography. Oxford University Press. doi: 10.1093/ref:odnb/ 4056. Online edition.
2. Burnes, Alexander "Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore". Travels into Bokhara (1 of 3 volume). London. 2018. Gutenberg.org – P. 9.
3. Burnes, Alexander "Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore". Travels into Bokhara (1 of 3 volume). London. 2018. Gutenberg.org – Chapter – I. P.38.

4. [James Najarian, “Alexander Burnes’s Travels into Bokhara \(1834\)”](http://www.branchcollective.org/?ps_articles=James_Najarian-alexander-burness-travels-into-bokhara-1834)
http://www.branchcollective.org/?ps_articles=James_Najarian-alexander-burness-travels-into-bokhara-1834.
5. Ахмедов Шавкат. Хроника завоевания Средней Азии и Ходжендский уезд в составе Российской империи в XIX веке. — СПб., 2014. — С – 27.
6. [James Najarian, “Alexander Burnes’s Travels into Bokhara \(1834\)”](http://www.branchcollective.org/?ps_articles=alexander-burness-travels-into-bokhara-1834)
http://www.branchcollective.org/?ps_articles=alexander-burness-travels-into-bokhara-1834.
7. Ахмедов Шавкат. Хроника завоевания Средней Азии и Ходжендский уезд в составе Российской империи в XIX веке. — СПб., 2014. — С – 31.
8. Burnes, Alexander "Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore" Gutenberg.org – Chapter – IV. P.245.
9. Qarang: [James Najarian, “Alexander Burnes’s Travels into Bokhara \(1834\)”](http://www.branchcollective.org/?ps_articles=James_Najarian-alexander-burness-travels-into-bokhara-1834)
http://www.branchcollective.org/?ps_articles=James_Najarian-alexander-burness-travels-into-bokhara-1834.
10. Burnes, Alexander "Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore" Gutenberg.org – Chapter – IV. P.240.
11. Burnes, Alexander "Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore". Travels into Bokhara (1 of 3 volume). London. 2018. Gutenberg.org – Chapter – IV. P.256